

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA

El sociograma permite identificar los actores presentes en el territorio y representar las relaciones que mantienen entre sí según el punto de vista de las personas participantes.

¿Qué es un sociograma?

Un sociograma es una técnica cualitativa que, con la participación de la población, mapea los actores (instituciones, organizaciones, grupos poblacionales, personas clave) de un barrio y sus interrelaciones desde la perspectiva local. En él participan personas del barrio o la comunidad.

Consta de 3 elementos principales:

1. Matriz de posicionamiento:

- Eje Vertical: poder e influencia operativa (Bajo, Medio, Alto)
- Eje Horizontal: favorece la salud y el bienestar (Poco, Algo, Mucho)

2. Categorización de los actores:

Figuras geométricas para diferenciar la naturaleza de cada actor:

- ▲ Instituciones
- Asociaciones y Tercer Sector
- Grupos poblacionales

3. Tipo de relaciones:

Se ubican los agentes y se identifican las relaciones entre las personas participantes:

- ↔ Dependencia o colaboración
- ✕ Conflicto o desacuerdo
- Inexistentes pero necesarias
- Relaciones intermitentes

¿Por qué un mapeo colaborativo?

Porque nos permite:

- 1 - Conocer el tejido de relaciones en la comunidad.
- 2 - Realizar un análisis del entorno de forma sistemática y comparable.
- 3 - Identificar brechas entre perfiles.
Ejemplo: Sanitarios / Población general)

Ejemplo de resultados

Mediante la pregunta generadora *¿Qué actores conoces en el barrio y cómo se relacionan entre sí?* los participantes ubican de manera colectiva a los actores identificados en la matriz según su poder operativo e influencia en salud y bienestar.

Tras cada sesión se analizan los resultados y se elabora un informe que contiene:

- METODOLOGÍA
- PERFIL PARTICIPANTES
- DESARROLLO
- RESULTADOS
- CONCLUSIONES
- RECOMENDACIONES

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

Realizar sesiones con diferentes perfiles nos permite analizar cada sociograma de forma individual pero también las diferencias entre ellos.

Participación

Implicación comunitaria

Red de trabajo

Para la realización de los sociogramas (y otras actividades) ha sido clave la colaboración y participación estrecha en espacios de participación, entre ellos, los Consejos Básicos de Salud (CBS) de los Centros de Salud de Carrús y San Fermín, la Mesa Intersectorial de Salud, encuentros comunitarios y juntas de distrito.

Comunicación

La captación de participantes se realizó mediante estrategias presenciales y digitales. Se contactó directamente con actores clave y se realizó una difusión multicanal a través de cartelería en centros públicos, redes sociales y listas de difusión de WhatsApp.

Además, se contó con la colaboración de mediadoras interculturales para atender la diversidad cultural del barrio de Carrús.

